

8. Рыкова, И. Н. Методика рейтинговой оценки эффективности государственной поддержки сельского хозяйства как инструмент обзора бюджетных расходов / И.Н. Рыкова, Р.С. Губанов, В.А. Морина // Вестник НГИЭИ. – 2022. – № 6 (133). – С. 81-103.

9. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/req_nalog/.

УДК 657.1: 004
DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ ПЕРСОНИФИКАЦИИ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ФОРМЕ УЧЁТА

БОНДАРЕНКО О.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье проведено исследование актуальных вопросов персонифицированного учёта и отчётности. Изучены подходы к использованию компьютерных бухгалтерских программ при формировании персонифицированных сведений.

Ключевые слова: персонификация, учёт, отчётность, автоматизация, физические лица, застрахованные лица

MODERN APPROACHES TO THE QUESTION OF PERSONIFICATION WITH AUTOMATED ACCOUNT FORM

BONDARENKO O.V.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of accounting
and auditing
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article studies the topical issues of personalized accounting and reporting. Studied approaches to the use of computer accounting programs in the formation of personalized information.

Keywords: personification, accounting, reporting, automation, individuals, insured persons

Постановка задачи. С целью формирования в стране единой информационной системы, которая содержит самые актуальные сведения о застрахованных лицах, обеспечения прозрачности сведений по начислению накопительных и страховых взносов и постоянного обновления базы актуальными достоверными данными, получаемыми от работодателей, необходима хорошо налаженная система персонифицированного учёта, эффективным способом ведения которой является автоматизация этих процессов. Исследование динамичных рыночных процессов, влияющих на изменения в законодательной и нормативно-правовой базе, требуют новых подходов к формированию сведений и отчётных форм экономического субъекта.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению проблемных аспектов персонифицированного учёта и отчетности на предприятиях были посвящены исследования российских и зарубежных учёных-экономистов и практиков, таких как Л.И. Абалкин, В.Ф. Богачев, М.А. Вахрушина, В.Г. Гетьман, Н.П. Голубева, И.В. Жиглей, В.В. Карагод, М.В. Краснова, С.А. Молотов, Е.Н. Харитоновна, В.Н. Якимцев, Г. Армстронг, Л. Боутен, Р. Грей, Дж. Митчел, Г. Мюллер, М.С. Оливьера, М.Х.Б. Перер, Г. Тик, М.А. Фридман и другие. Несмотря на неоспоримый вклад учёных в изучении очерченного круга вопросов, ряд практических аспектов, связанных, прежде всего с изменениями законодательных и нормативных актов, требует проведения дополнительных исследований.

Актуальность. На современном этапе бухгалтерский учёт формирует систематизированную информацию и предоставляет возможность формирования различных видов отчётности на ее основе. Данные сведения считаются обязательными для всех заинтересованных пользователей. При этом бухгалтерский учёт обязан рассматриваться как механизм, осуществляющий конкретные задачи и встроенный в наиболее обширный институциональный контекст (институциональную среду).

Самым эффективным способом ведения бухгалтерского и налогового учёта является использование бухгалтерских компьютерных программ. Предприятия (организации, учреждения) используют в своей деятельности автоматизированную систему ведения учёта как самостоятельно, так и с привлечением сторонних предприятий.

Цель статьи заключается в исследовании вопросов персонификации, возникающих в связи с рядом законодательных изменений на современном этапе, а также актуальных аспектов формирования сведений в автоматизированной форме учета организации.

Изложение основного материала исследования. В связи с объединением Пенсионного фонда и Социального страхования изменились правила уплаты страховых взносов и формы отчетов о застрахованных лицах. Поэтому актуальным вопросом ведения учёта на предприятии (организации, учреждении) на сегодняшний день является введение нового отчета по сотрудникам – персонифицированные сведения о физических лицах, который заменил форму «Сведения о застрахованных лицах» (СЗВ-М). Форма персонифицированного отчёта и порядок заполнения утверждены Приказом ФНС России от 29 сентября 2022 года № ЕД-7-11/878@ [1].

Что же собой представляет персонифицированный учёт?

Индивидуальный персонифицированный учёт – это организация и ведение учёта сведений о каждом гражданине, застрахованном в системе обязательного пенсионного страхования. Ведением персонифицированного учёта ранее занимался Пенсионный фонд России, а с 2023 года эта функция делегирована Социальному фонду.

Механизм персонифицированного учёта можно представить в виде схемы, изображённой на рис. 1.

Из персонифицированной отчётности работодателей по своим сотрудникам получают всю информацию о трудовом пути и выплатах гражданина.

Персонифицированный отчет о физических лицах сдают все, кто платит страховые взносы за сотрудников, то есть все работодатели: организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, главы фермерских хозяйств и просто физлица, которые нанимают сотрудников.

Если раньше эти сведения нужно было представлять в Пенсионный фонд России (ПФР), то новый отчёт по персонифицированным данным необходимо сдавать в налоговую инспекцию:

– организациям – по месту своего нахождения, а также месту нахождения обособленных подразделений, которые имеют счёт в банке и сами платят физлицам;

– ИП и физическим лицам – по месту жительства.

Рис. 1. Механизм персонифицированного учёта

С 1 января 2023 года все работодатели РФ обязаны представлять новый ежемесячный отчет по сотрудникам – Персонифицированные сведения о физических лицах. Впервые организации (предприятия, учреждения) представили новую форму сведений в инспекцию федеральной налоговой службы (ИФНС) (п. 7 ст. 431 НК РФ) за январь 2023 года [2].

Новая форма «Персонифицированные сведения о физических лицах» содержит Титульный лист и раздел с Персональными данными физических лиц и сведениями о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу:

Строка 010 раздела заполняется, если необходимо указать признак аннулирования сведений о физическом лице;

Строки 020-060 содержат персональные данные по каждому застрахованному лицу: ИНН, СНИЛС, ФИО;

Строка 070 содержит сведения о суммах выплат и иных вознаграждений за предшествующий календарный месяц.

В новую форму вносятся сведения о сотрудниках – застрахованных лицах, с которыми заключены трудовые договоры, а также договоры гражданско-правового характера (ГПХ) и авторского заказа. Также подаются данные по мобилизованным и находящимся в отпуске работникам, совместителям и директору (единственному учредителю).

Новая форма персонифицированных сведений представляется с 2023 года, как уже было указано ранее, вместо формы СЗВ-М, основные отличия которых приведены в табл. 1.

Таблица 1

Отличия формы СЗВ-М и Персонифицированных сведений

Элемент сравнения	Персонифицированные сведения	СЗВ-М
Получатель отчета	ФНС	ПФР
Содержание отчета	ФИО, ИНН, СНИЛС, а также сумма выплат и вознаграждений за отчетный месяц	ФИО, ИНН, СНИЛС
Вид отчета	На каждого сотрудника надо заполнять отдельный блок	Информацию о работниках приводили в общей таблице, списком, пофамильно

Персонифицированные сведения в ИФНС подаются организациями ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Сроки сдачи персонифицированных сведений в ФНС за 2023 год приведены в табл. 2.

Таблица 2

Сроки сдачи персонифицированных сведений за 2023 год

За какой месяц сдавать	Крайний срок сдачи
январь	27 февраля 2023 года
февраль	27 марта 2023 года
апрель	25 мая 2023 года
май	26 июня 2023 года
июнь	25 июля 2023 года
июль	25 августа 2023 года
август	25 сентября 2023 года
сентябрь	25 октября 2023 года
октябрь	27 ноября 2023 года
ноябрь	25 декабря 2023 года
декабрь	25 января 2024 года

При реорганизации и ликвидации сроки не меняются.

Уточненная форма персонифицированных сведений может быть представлена до момента представления Расчета по страховым взносам за соответствующий отчетный период.

При представлении уточненных Сведений о физлицах действуют следующие правила.

Правило 1. Подать уточненный отчет ПС можно лишь до момента представления Расчета по страховым взносам за соответствующий период (п. 1.2 Приложения № 4 к Приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@). Например, подать уточненный отчет за январь 2023 г. можно до подачи РСВ за I квартал 2023 г. Подавать уточненный отчет ПС после сдачи РСВ бессмысленно, поскольку ИФНС получит все необходимые сведения из РСВ.

Правило 2. В уточненный отчет ПС включаются сведения только о тех физлицах, в отношении которых вносятся изменения или дополнения (п. 1.2 Приложения № 4 к Приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@). То есть заново перечислять всех физлиц, указанных в первоначально поданном отчете, не нужно.

Правило 3. В уточненном ПС на титульном листе указывается номер корректировки – «1--», «2--» и т.д.

Правило 4. Если нужно аннулировать данные по какому-то физлицу (они были внесены в отчет по ошибке), то по строке 010 сведений надо указать признак аннулирования «1», далее заполнить строки 020-060, а по строке 070 поставить прочерки. Кстати, при первичной сдаче ПС строка 010 в принципе не заполняется.

Правило 5. Если нужно представить исправленные данные по физлицу, то сначала заполняются данные с признаком аннулирования «1», а затем показываются исправленные данные о физлице (п. 3.3 Приложения № 4 к Приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@).

Способ сдачи отчёта зависит от количества застрахованных лиц: если их численность за отчётный период превышает 10 человек, то сдать персонифицированные сведения нужно в электронном виде. Если получателей 10 или меньше, можно отчитываться на бумаге.

При применении в организации (учреждении, предприятии) автоматизированной формы учёта, формирование Персонифицированных сведений, как и любого другого вида отчётности, существенно упростилось, как и ведение

бухгалтерского учета, сдача отчетности и взаимодействие с налоговой. На рынке существует множество компьютерных программ, которые помогают бухгалтерам, это: Инфо-Бухгалтер, БЭСТ, Парус, Турбо-Бухгалтер, Инфософт, Галактика и, конечно же, наиболее распространенная на сегодняшний день, 1С, на примере которой более детально рассмотрим действующие нововведения.

Разработчиками, начиная с версий 3.1.23.357 и 3.1.24.212, в программу «1С: Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 была добавлена новая форма отчета *Персонифицированные сведения о физических лицах* (КНД 1151162) с 2023 года [2].

Для создания Персонифицированных сведений следует воспользоваться сервисом *1С-Отчетность*.

В данном окне необходимо обратиться к вкладке «Отчеты», в видах отчетов выбрать «По категориям» и «Вид отчетности» – папку «Налоговая отчетность» с файлом «Персонифицированные сведения о физических лицах». В появившемся окне следует выбрать период (к примеру, *Январь 2023г.*) и обратить внимание на редакцию формы (Приложение 2 к приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) [3].

Заполнение отчета происходит автоматически по кнопке «Заполнить», согласно отраженным документам и внесенным данным в программу.

Для корректного заполнения отчета в программе «1С: Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 необходимо проверить ИНН, СНИЛС и ФИО физических лиц, а также провести все начисления и выплаты за отчетный период.

При создании первичного отчета персонифицированных сведений по кнопке «Заполнить» в форму будут автоматически добавлены страницы сведений по каждому физическому лицу, работающему в организации. У сотрудника будут автоматически заполнены персональные данные (строки 020-060), а также сумма начисленной заработной платы (строка 070).

Если с сотрудником приостановлен трудовой договор на основании ч. 4 ст. 351.7 (мобилизация) до конца 2023 года, то у него отобразятся только персональные данные (строки 020-060). Сумма вознаграждений по строке 070 отразится с значением «0,00».

Если после представления первичного отчета в программе «1С: Зарплата и управление персоналом 8» была выявлена и исправлена ошибка в расчете или личных данных сотрудника, работодателю необходимо подать уточненные сведения до представления Расчета по страховым взносам. Для этого нужно создать новый отчет и указать на Титульном листе значение номера корректировки уточненных сведений – «1».

Начиная с версий 3.1.23.458 и 3.1.24.308 в программе «1С: Зарплата и управление персоналом 8» реализовано автоматическое заполнение корректирующей формы Персонифицированные сведения о физических лицах, а также расшифровка отчета по регистраторам и начислениям.

После установки номера корректировки по кнопке «Заполнить» в форме автоматически появятся страницы сведений физических лиц, по которым были внесены изменения в программе. Новые данные отобразятся в разделе «Персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу».

Если сотруднику пересчитали заработную плату за январь 2023 года, а также исправили ИНН после сдачи первичного отчета «Персонифицированные сведения о физических лицах», то при создании корректирующего отчета персонифицированных сведений по кнопке «Заполнить» в форме появится только одна страница сведений по этому сотруднику. В разделе персональных данных строки 020 и 070 будут содержать новые сведения.

Если в первичном отчете были ошибочно поданы сведения за сотрудника, который не числится в организации и не получает вознаграждения, после заполнения отчета в разделе «Персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу» автоматически установится Признак аннулирования сведений о физическом лице – «1» по строке 010, а по строке 070 будет установлен прочерк.

Если при первичном отчете «Персонифицированные сведения о физических лицах» по сотруднику были ошибочно переданы сведения в ИФНС, а он не числится в организации и не получает заработную плату (иные вознаграждения), то при создании корректирующего отчета персонифицированных сведений по кнопке «Заполнить» в форме появится только одна страница сведений по сотруднику, а в разделе персональных данных

автоматически будет установлен признак аннулирования – «1» (строка 010), а также будут заполнены строки персональных данных, которые необходимо отменить (строки 020-060). В строке 070 – «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений» отобразится прочерк.

После того, как работники бухгалтерии проверят все заполнившиеся сведения по физическим лицам, сформированный отчет можно отправить в контролирующий орган по кнопке «Отправить», если в организации используется сервис 1С-Отчетность. По кнопке «Выгрузить» можно сохранить на компьютер отчет в формате XML, а по кнопке «Печать» – распечатать отчет на бумаге [4].

За непредставление или за несвоевременное представление Персонифицированных сведений о физлицах отдельного штрафа в НК не добавили. Поэтому за указанное нарушение могут применяться лишь общие штрафы:

– на организацию или ИП штраф в размере 200 руб. как за непредставление ИФНС сведений, необходимых для налогового контроля (ст. 126 НК РФ);

– на должностное лицо организации штраф от 300 до 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ).

Направить отчет в ФНС можно через СБИС Отчетность, если организация в своей работе применяет такую электронную компьютерную систему. Программа автоматически заполнит ФИО, ИНН, СНИЛС по каждому работнику – останется указать только сумму выплаты за отчетный месяц. Можно загрузить уже заполненный отчет из сторонней системы, например, из 1С, если в отчетность сдаётся только СБИС. Если учет ведётся в программе «СБИС Бухгалтерия», в отчет автоматически подтянутся не только персональные сведения о работниках, но и сведения о выплатах по данным бухучета.

К СБИС Отчетности можно подключить сервис «Суперсверка» и перед отправкой персональных сведений проводить сверку сотрудников между тремя отчетами. Это расчет по страховым взносам (РСВ); персонифицированные сведения; ЕФС-1.

Программа предупредит об ошибках, если найдет расхождения. Например, СБИС подскажет, если кого-то из

работников забыли или, наоборот, указали два раза. Исправленный отчет можно отправить прямо из сверки.

Практически все бухгалтерские компьютерные программы благодаря встроенной системе проверки проследят, чтобы бухгалтер не отправил ошибочные данные. Сервис также подскажет, как правильно заполнить все поля еще на этапе заполнения отчетности.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В ходе проведенного исследования были рассмотрены современные подходы к вопросу персонификации, а также возможности программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8» при создании персонифицированных сведений о физических лицах предприятия.

Список использованных источников

1. Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме [Электронный ресурс]: приказ Федеральной налоговой службы от 29 сентября 2022 г. N ЕД-7-11/878@ – Режим доступа: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=435203>

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 19.07.2000 № 118-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/. – (Дата обращения: 03.04.2023).

3. Новая форма «Персонифицированные сведения о физических лицах» с 2023 года в «1С: Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3// БУХ.1С интернет-ресурс для бухгалтеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://buh.ru/articles/documents/160967/>. – (Дата обращения: 03.04.2023).

4. Бондаренко, О. В. Формирование отчета «Персонифицированные сведения о физических лицах» в программе «1с: Зарплата и управление персоналом 8» / О.В. Бондаренко, В.В. Мелешко // Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: тез. докл. республик. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов (Донецк, 13 апреля 2023 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2023. – С. 131-133.